

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PPGE– Programa de Pós-graduação *Stricto-Sensu* em Ciências da Educação- Programa Brasil- CIA / UNADES

EITO TEMÁTICO: Formação de Professores

COERÊNCIA OU INCOERÊNCIA TEXTUAIS: CONFRONTOS E SIMILARIDADES

DOI - 10.5281/zenodo.8222652

NASCIMENTO, Arantes Gomes do¹
RAMOS, Rowayne Soares²
SANTOS, Maria Francisca Oliveira³

RESUMO

Este trabalho, de cunho bibliográfico, centrou-se em confrontar as definições de texto e coerência, não somente entre os precursores da Linguística Textual, mas também os contemporâneos. Desde a década de sessenta, quando a Linguística Textual surgiu, do ramo da Linguística, na Europa, esses dois fenômenos foram marcados pelas várias concepções de ensino, norteadores de divergências, até chegar aos dias atuais. Para que isso acontecesse, fizemos uma incursão bibliográfica em Koch (2004), Travaglia (1996), Costa Val (1999), Mussalin

¹ Autor: Mestrando em ciências da educação Universidad del Sol – UNADES, Asunción/PY; Graduado e Especialista em Letras – Língua Portuguesa - pela FAMASUL; curriculum lattes: E-mail: arantescoerencia07@Gtmail.com; curriculum lattes: <http://lattes.cnpq.br/0971961039365975>.

²Coorientador: Doutorando em ciências da educação pela Universidad del Sol – UNADES, Asunción/PY; Mestre em educação pelo PPGE/UFMT; Especialista em Linguística e Metodologia do Ensino de Línguas maternas pelo Instituto Cuiabano de Educação –ICE e graduado em Letras (hab. Port./Esp. e respectivas literaturas) pelo Centro Universitário – UNIVAG, Várzea Grande/MT; E-mail: rowyane.sucesso@gmail.com; curriculum lattes: <http://lattes.cnpq.br/4093641429376550>.

³ Orientadora: Pós-Doutorado em Letras pela Universidade da Bahia; Doutorado e mestrado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; Professora Titular do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística; da Universidade Federal de Alagoas e orientadora de pesquisa em linguística textual. Curriculum lattes: <http://lattes.cnpq.br/9020004846971255>.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

(2001), Prestes (2001), Kato (2001), Fávero (2001) e Santos (2004), no sentido de esclarecermos como essas divergências aconteciam. O que buscamos, no entanto, está centrado nas apreciações em comum para que a nossa proposta fosse defendida. Ao tomarmos a definição de texto formulada por Koch e Travaglia (1990, 1999) e a de coerência também formulada pelos referidos pesquisadores, chegamos à conclusão de que todos os textos são, a princípio, coerentes. Visto que teóricos fazem unanimidade expressiva em aceitar a ideia de que alguns fenômenos de ordem: linguístico, cognitivo, cultural e interacional podem ser comprometidos no estabelecimento da coerência, caso ocorra falha, em quaisquer desses fenômenos, acontecerá a incoerência em nível local, defendida unanimemente pelos estudiosos. E, com restrita minoria entre os pesquisadores, a ideia de texto incoerente dar-se-á quando o receptor não entender o sentido desse texto, cometendo falha, mas em nível local. Através do propósito da pesquisa, portanto, pretendemos contribuir, não como um modelo acabado, mas como um conjunto de reflexões para que novas pesquisas sejam realizadas nesse campo de estudo sobre o objeto de estudo da Linguística Textual.

Palavras-chave: Linguística, texto, coerência e ensino.

INTRODUÇÃO

O interesse pela natureza e funcionamento da linguagem vem de longa data, mas, só no curso do século XIX, a linguística se impôs como ciência. Por ser uma ciência, a Linguística não é sensível às preocupações com o suposto risco de decadência do idioma, visto que, por sua natureza, a língua só assimila as transformações que lhe são úteis e necessárias. A Linguística Geral nasceu, então, com a publicação de Suassure, e a Linguística Formal, com Chomsky. As divergências de opiniões, entre os pesquisadores, são notáveis desde o surgimento dessa ciência que procura determinar, com métodos próprios, a estrutura e a função da linguagem humana.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

A pesquisa descreve o percurso por que passaram texto e coerência nas várias perspectivas Behaviorista, Pragmático-Enunciativa, Cognitivista, Sócio-Cognitiva e Interacional.

1. OS ESTUDOS TEXTUAIS NO ENSINO

Antes da década de 80, o texto era estudado numa perspectiva suprafasal, isto é, alheio às situações sociais em que estaria inserido, tendo como principais fundamentos os aspectos gramaticais.

A seguir apresentamos algumas concepções de texto formuladas por Koch (2004, p. 12) que são destacados como alicerce para o propósito da pesquisa:

- a- Texto como frase complexa ou signo linguístico mais alto na hierarquia do sistema linguístico (concepção de base gramatical);
- b- Texto como signo complexo (concepção de base semiótica);
- c- Texto como expansão tematicamente centrada de macroestruturas (concepção de base semântica);
- d- Texto como ato de fala (concepção de base pragmática);
- e- Texto como discurso “congelado”, como produto acabado de uma ação discursiva (concepção de base discursiva);
- f- Texto como meio específico de realização da comunicação verbal (concepção de base comunicativa);
- g- Texto como processo que mobiliza operações e processos cognitivos (concepção de base cognitiva);
- h- Texto como lugar de interação entre atores sociais e de construção interacional de sentidos (concepção de base sócio cognitiva-interacional).

Do exposto, verificamos que, inicialmente, na segunda metade da década de 60, até meados de 70, quando os precursores da Linguística Textual ainda

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

se preocupavam numa análise interfrástica e, sofrendo fortes influências ora dos estruturalistas ou gerativistas, ora funcionalistas, o texto era definido segundo Hartmann, Harwy, Isenberg, Bellert (KOCH, 2004, p. 3), abandonando, portanto, o método ascendente – da frase para o texto e, procurando, através da segmentação, chegar às unidades menores para então classificá-las, visto que todo falante de uma língua é capaz de construir novos textos a partir de outros. Assim, o estruturalista, Weinrich (KOCH, 2004, p. 6-7) preconiza a construção de uma macrosintaxe do discurso, fazendo uma comparação entre “uma partitura musical a duas vozes” e a “partitura textual”, que consiste em unir a análise de palavras à estrutura sintática do texto num só modelo.

Dressler, também Brinker, Rieser e Viehweger (KOCH, 2004, p. 10) acrescentam que não somente superfície textual poderia ser encontrada parte do sentido de um texto, mas também nas estruturas profundas (semânticas), razão de o texto ser “expansão tematicamente centrada de macroestrutura”.

Em meados da década de 70, uma nova concepção de língua é compreendida entre os estudiosos, Após surgirem as teorias de base comunicativa, Heinemann e Viehyveger (KOCH, 2004, p. 6), colocando como pressuposto a Teoria da Atividade Verbal e a Teoria dos Atos de Fala, ao fazerem uma retrospectiva na Linguística Textual, distinguem modelos contextuais e comunicativos. Motsch e Pasch e Van Dijk, um dos pioneiros na introdução de questões de ordem cognitiva, no estudo da produção, compreensão e do funcionamento dos textos, passa a postular uma macroestrutura pragmática responsável pela coerência pragmática, levando em conta a interação dos interlocutores.

Essas concepções estão intimamente relacionadas desde o surgimento da linguística até os nossos. Nos anos 80, o texto passa a ser visto como o resultado dos processos mentais, baseado na nova tomada de consciência onde “todo fazer” está acompanhado pela cognição.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

O processamento cognitivo de um texto consiste de diferentes estratégias processuais: as estratégias proposicionais, as de coerência local, as macroestratégias e as estratégias esquemáticas ou superestruturais, não esquecendo, as estilísticas, retóricas, não verbais e conversacionais, conforme Van Dijk e Kintsch (KOCH, 2004, p. 25). Beaugrande e Dressler (KOCH, 2004, p. 27), levando em conta o contexto, os interlocutores estabelecem uma ponte entre segmentos textuais e/ou constroem novas representações. Conceituam textualidade como “o que faz com que um texto seja um texto”. Baseados nos critérios da textualidade, uma nova concepção de texto já era vista pela Linguística Textual. Como o cognitivismo explica os conhecimentos que um indivíduo possui e como são estruturados em sua mente. Houve na perspectiva sócio-cognitiva interacionista um divórcio entre os fenômenos mentais e sociais.

Dessa forma, cultura e vida social fazem parte desse ambiente, exigindo representações de conhecimentos culturais. Koch (2004, p. 29) define cultura como “um conjunto de dados a serem apreendidos individualmente”. Por essa visão, são explicados tanto os fenômenos cognitivos, quanto os culturais.

Varela, Thompson e Rosch (KOCH, 2004, p. 30) afirmam que a cognição é o resultado das nossas capacidades sensório-motoras, enfatizando o desenvolvimento conceitual nas diversas atividades do mundo que nos rodeiam. Para Koch (2004, p. 31), a cognição é, na verdade, “um fenômeno situado”. Portanto, cognição e linguagem dividem um espaço estreito, interno, não há “possibilidades integrais de pensamentos cognitivos fora da linguagem”, nem “possibilidades de linguagem fora de processos interativos”.

Clark (KOCH, 2004, p. 31) vê língua como um “tipo de ação conjunta”. A ação conjunta diferencia-se de ação individual não somente pelo número de pessoas envolvidas, mas também pela qualidade desenvolvida na ação que é essencial para que ela se desenvolva. As pessoas se comunicam por meio da

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

linguagem verbal, utilizando-se de textos orais ou escritos, com uma finalidade ímpar: que seu texto seja coerente.

A seguir, mostraremos as três possibilidades distintas de conceber a linguagem. Segundo Travaglia (1996. p. 21-2). “Linguagem como expressão do pensamento”, segundo a qual, há uma ênfase aos estudos tradicionais, pois as pessoas que não conseguem se expressar é porque não pensam. O indivíduo que não organizar, de maneira lógica, seu pensamento através das regras a serem seguidas, não conseguirá a exteriorização desse pensamento, por meio de uma linguagem articulada e organizada. Na segunda concepção, a linguagem é vista como “instrumento de comunicação, como meio objetivo para a comunicação”. Essa concepção é estudada, segundo uma visão formalista, pois utiliza a língua como um ato social, como um código, isto é, como um conjunto de signos que se combinam segundo regras. Os estudos linguísticos, aqui, representados, são realizados pelo estruturalismo (a partir de Saussure) e pelo transformacionalismo (a partir de Chomsky). “A linguagem como forma ou processo de interação” é a terceira concepção. Aqui, a linguagem é vista como um lugar de interação humana onde são levados em conta o contexto e o sentido produzido pelas fontes na interação comunicativa numa dada situação de comunicação.

2. COERÊNCIA OU INCOERÊNCIA: COMO SE ESTABELECE?

Mostrada a relação estabelecida entre texto, linguagem e língua, é conveniente falarmos, neste momento, sobre a coerência, subentendida pelos interlocutores numa interação comunicativa a fim de calcular o sentido do texto.

Apresentaremos, a seguir, algumas conceituações de coerência formuladas por alguns estudiosos que se dedicaram, com muita expressividade, nesse campo de estudo, Halliday e Hasan, Marcushi, Franck, Widdowson em (KOCH e TRAVAGLIA, 1999, p. 14-15-24-27). Nessa fase, os filósofos analíticos

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

de Oxford (Austin, Seale, Strawson) desenvolvem a teoria dos atos de fala, onde toda manifestação linguística constitui um ato e uma ação (“todo dizer é um fazer”), pois, dependendo da enunciação, podemos realizar atos ilocucionários diferentes. É nessa perspectiva que ação verbal começa a progredir nos estudos textuais e, em particular, em sua produção/recepção.

Beaugrande e Dressler, Bernárdez (KOCH e TRAVAGLIA, 1999, p. 16, 18-19) definem coerência levando em conta o que vai configurar sentido. Construída na mente dos indivíduos através dos processos cognitivos, ela é considerada o fator fundamental da textualidade, pois é responsável pelo sentido do texto. Ao citar Marcus (1980) e Cont (1977) dizem que a coerência textual não se busca na sucessão (unidimensional) linear dos enunciados, mas sim em ordem hierárquica (pluridimensional). Para os autores não é possível estabelecer diferenças entre os níveis pragmático, semântico e sintático, visto que para eles, esses níveis se relacionam entre si, portanto, coesão e coerência são tanto de nível sintático, como semântico e pragmático.

Van Djk e Kintsch (KOCH e TRAVAGLIA, 1999, p. 19) afirmam que a coerência poderia ser usada em sentido geral para denotar que alguma forma de relação ou unidade no discurso pode ser estabelecida. Van Dijk, em seus trabalhos iniciais, considerava a coerência como propriedade lógica do texto.

Atualmente, acredita que a coerência é estabelecida numa situação comunicativa entre usuários com modelos cognitivos comuns. “A coerência é o resultado de processos cognitivos operantes entre usuários dos textos”, afirma Marcuschi (KOCH e TRAVAGLIA, 1999, p. 21.). Segundo ele, a base da coerência é a continuidade de sentidos, pois havendo uma unidade de sentido no todo do texto, este será coerente. Ao utilizarmos a cognição para calcular o sentido do texto, precisamos que alguns fatores sejam levados em conta no intuito de que o texto seja coerente, caso contrário, ocorrerá falha, em nível local, que é unanimemente defendida entre os pesquisadores.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

Esses questionamentos aconteceram quando houve uma revisão nas gramáticas do texto de base empírica. Tudo vai depender dos usuários do texto e da situação.

3. CONFLUÊNCIA DE OPINIÕES

Dentre os autores que mais influenciaram o desenvolvimento da Linguística Textual, podemos citar, obedecendo, em linhas gerais, uma ordem cronológica de concepção de ensino:

Com influências das Teorias da Comunicação na década de setenta, Charolles (COSTA VAL, 1999, p. 21-8) afirma que, para um texto ser coerente, é necessário que satisfaça quatro requisitos, denominadas metarregras: A Repetição (continuidade), refere-se à retomada necessária de elementos no decorrer do discurso. O que torna um texto como um todo único, isto é, linear, é a permanência, em seu desenvolvimento, de elementos restritos.

Essa continuidade, consideramos também como pressuposto da coerência. Além disso, observaremos se os recursos linguísticos foram empregados a favorecer a linearidade do texto.

A Progressão, como não pode apenas retomar seus elementos sem acrescentar-lhe mais nada, o texto deve, em seu desenvolvimento, apresentar novas informações sempre que forem retomados esses elementos. Para o pesquisador é preciso haver no desenvolvimento textual uma contribuição semântica constantemente renovada. Isso faz com que a coerência se efetive através da soma de ideias novas às que já vinham sendo tratadas.

A Não-Contradição, podemos avaliar a não-contradição sob dois aspectos: no âmbito interno do texto e no âmbito das relações do texto com o mundo a que se refere.

Ocorrendo tanto no âmbito interno, quanto no âmbito das relações do texto com o mundo ao qual se refere, a não-contradição, ao respeitar os

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

princípios lógicos elementares, trata justamente do aspecto semântico. Ele ainda diz que, para um texto ser coerente, é preciso que, no seu desenvolvimento, não se introduza nenhum elemento semântico que contradiga um conteúdo posto ou proposto, por uma ocorrência anterior ou difusível desta, por inferência.

A Relação (A articulação), esse requisito diz respeito justamente à relação existente entre o mundo e os fatos por ele representados. O pesquisador afirma que o texto é coerente se os fatos que se denotam no mundo representado estejam relacionados. Os fatos e conceitos se encadeiam no texto, sua organização, seu papel exercido em relação uns com outros e, finalmente, os valores assumidos uns em relação aos outros.

Ainda sob a influência das Teorias dos Atos de Fala, formulados pelos pesquisadores de Oxford, há três fases no processo de criação de um texto coerente para Bernárdez (1982), podendo ocorrer, entre elas, falhas causadoras de incoerência em determinados casos:

a) Primeira fase - O produtor do texto tem uma intenção comunicativa. Ao levarmos em consideração o contexto comunicacional, veremos que o texto preenche os requisitos do seu produtor. Por isso, os textos mais absurdos são explicados através da intenção de quem os produz: uma questão pragmática. O pesquisador defende a coerência como “a característica principal e fundamental de um texto, aquilo que converte uma mensagem verbal em texto”.

Esse tipo de falha seria considerada em nível local, pois o mau uso dos elementos linguísticos e estruturais pode criar incoerência.

b) Segunda fase - O produtor do texto desenvolve um plano global que lhe possibilite conseguir que seu texto cumpra sua intenção comunicativa. Ao projetar mal o seu plano, o produtor do texto produz uma falha ou incoerência, pois a intenção comunicativa que devia realizar não aconteceu.

Assim, numa interação comunicativa em que seu receptor não faz paralelo entre os dois elementos no discurso, não houve, conforme o pesquisador, a

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

intenção comunicativa, que deveria acontecer. Mesmo coeso, o texto comete uma falha e, conseqüentemente, torna-se incoerente.

c) Terceira fase - O produtor do texto realiza as operações necessárias para expressar verbalmente o plano global de maneira que, através das estruturas superficiais, o receptor seja capaz de reconstituir ou identificar a intenção comunicativa.

Nessa fase, as falhas são consideradas locais, pois, é justamente através das superfícies linguísticas que o receptor no discurso não consegue calcular o sentido do texto por conta dos problemas de coesão apresentados gramaticalmente incorretos.

Para um texto ter coerência, Van Dijk e Kintsch (KOCH e TRAVAGLIA, 1999, p. 37-40) formularam quatro aspectos que, relacionados à coerência, influenciam diretamente no estabelecimento do sentido do texto.

Coerência Semântica é a relação estabelecida entre os significados dos elementos das frases em sequência, em um texto ou entre os elementos do texto em sua totalidade.

Coerência Sintática, esse aspecto, com certeza, é o mais bem prejudicado, pois o emissor, influenciado por vários motivos, não consegue expressar verbalmente ou por escrito sua intenção, tendo em vista que, ao fazê-lo, comete alguma falha entre os elementos da sequência linguística, impedindo de o receptor entender o sentido do texto.

Coerência Estilística relaciona-se com a adequação do uso de elementos linguísticos (léxico, tipos de estruturas, frases etc.) referentes a um mesmo estilo ou registro linguístico.

Coerência Pragmática, considerando o texto formulado a partir dos atos de fala, os interlocutores no processo comunicativo produzem textos diferentes das situações esperadas, pois a força ilocucionária é a principal responsável para que isso aconteça. A falta de um desses elementos constitui incoerência em nível local.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Para Beaugrande e Dressler (1981), o estabelecimento da coerência decorre de uma multiplicidade de fatores. Chamam a atenção para a relação do linguístico como conceitual-cognitivo e com o pragmático, reforçando a importância das marcas linguísticas como pistas para o cálculo da coerência do texto. Dizem que esses fatores são responsáveis em converter uma sequência linguística em texto. Eles definem textualidade como “o conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases”.

Elementos Linguísticos, Brown e Yule (1983) afirmam, seguramente, que é ilusão pensar que entendemos o significado de uma mensagem com base apenas nas palavras e na sintaxe, evidenciando que a compreensão depende do nosso conhecimento de mundo e de fatores pragmáticos.

Conhecimento de Mundo depende das nossas experiências individuais, portanto, esse conhecimento é que vai permitir a realização de processos cruciais para a compreensão.

Conhecimento Partilhado é impossível que duas pessoas possuam o mesmo conhecimento de mundo, pois cada uma delas adquire seus conhecimentos a partir das experiências individuais. No entanto, receptor e emissor devem, no mínimo, possuir conhecimentos comuns em relação ao texto. O conhecimento partilhado determina a estrutura informacional do texto em termos, chamado de dado novo. Essa noção de dado e novo tem apresentado flutuações no decorrer do tempo. O estabelecimento da coerência através do conhecimento partilhado é revelado por meio das sequências conversacionais, sendo que a resposta não tem ligação linguística ou de conteúdo explícito com a pergunta.

Inferência, no processo da compreensão de um texto, estão as inferências representadas por aquilo que é usado para estabelecer uma relação não explícita no texto entre dois elementos desse texto. Para Beaugrande e Dressler (KOCH e TRAVAGLIA, 1999, p. 70), inferência é “a operação consistente em

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

suprir conceitos e relações razoáveis para preencher lacunas e descontinuidades em mundo textual”, buscando, portanto, a continuidade de sentido.

Fatores Pragmáticos, são ativados nos interlocutores numa situação interativa, pois a compreensão do texto depende desses fatores, que são os seguintes: tipos de atos de fala, força ilocucionária, contexto de situação, interação e interlocução, intenção comunicativa.

Situacionalidade, ligado diretamente à questão pragmática é para os pesquisadores o conjunto de fatores que tornam um texto relevante para dada situação de comunicação corrente ou possível de ser reconstituída.

Intencionalidade e Aceitabilidade, considerando a intenção de seu produtor para perseguir realizar suas intenções, o texto é produzido para obter os efeitos desejados.

Baseados na Teoria da Informação, referem-se à informatividade de acordo com informação contida no texto, sendo esperada/não-esperada, previsível/ imprevisível. Dessa maneira, a informatividade está relacionada ao grau de previsibilidade da informação que o texto traz, logo, se ele contiver um maior grau de previsibilidade de informação, será menos informativo e, se seu grau de previsibilidade de informação for menor, maior será sua informação.

Assim, se um texto contiver apenas informações do tipo esperado/previsível, seu grau de informatividade será baixo (grau 1); se ele contiver informação imprevisível/não esperada, seu grau será médio (grau 2) e, finalmente, terá um grau de informatividade máximo (grau 3) se a informação do texto for totalmente inesperada/imprevisível. Os textos com alto grau de informatividade parecerão incoerentes, exigindo do receptor um grande esforço para decodificá-lo.

Focalização, tendo o conhecimento de mundo e o conhecimento partilhado um dos pressupostos para a focalização, verificamos que ela está intimamente relacionada com a concentração dos usuários do texto, tanto do

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

produtor como do receptor. Um mesmo texto pode ser lido de maneira diferente de acordo com a focalização. Para Grosz (KOCH e TRAVAGLIA, 1990, p. 81) somente no diálogo oral haveria a focalização, porém Koch (1999, p. 81) afirma que essas colocações são válidas para qualquer texto oral e escrito.

Intertextualidade, em nossa vida cotidiana, valemo-nos dos conhecimentos prévios de outros textos, tanto na sua produção quanto na sua recepção. Temos, nesse caso, a intertextualidade. Para Beaugrande e Dressler (1981), a intertextualidade compreende as diversas maneiras pelas quais a produção e recepção de dado texto depende do conhecimento de outros textos por parte dos interlocutores. Essas maneiras, segundo Koch (1999, p. 88), incluem fatores: quanto ao conteúdo, à forma e ainda ligado aos tipos textuais. Relevância, em um texto será entendida se o conjunto de enunciados for interpretável como versando sobre um mesmo tema. Segundo Giora (KOCH e TRAVAGLIA, 1999, p. 95), um texto é coerente “quando o conjunto de enunciados que o compõem pode ser interpretado como tratando de um mesmo tópico discursivo”. Por não ser linear, a relevância se dá entre o conjunto de enunciados e um tópico discursivo.

Influenciada por outras ciências, a Linguística Textual recebe, neste momento, algumas contribuições oriundas da Psicolinguística. De acordo com os modelos cognitivos, arquivados em nossa memória, Kato (2001, p. 58) cita como a coerência é estabelecida, resultante de vários princípios. Ao procurar a coerência em seu texto, falante e escritor nem sempre são bem-sucedidos: da mesma forma, o leitor com o seu. Quando a encontram, às vezes com falhas, tentam a todo custo interpretá-la para que, desse modo, o texto se torne coerente. Para ela tanto a coerência textual quanto a discursiva depende de três níveis diferentes:

Coerência Global, refere-se principalmente ao nosso conhecimento de mundo a fim de que, através dos nossos conhecimentos prévios, consigamos adequar o texto à nossa visão de mundo;

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Coerência Local faz parte desse processo em que texto e coerência se fundem. A autora fala ainda da coerência formal: um texto ao misturar níveis diferentes de linguagem peca pela falta de coerência

Coerência Temática, é responsável pela manutenção do tópico do discurso. Chamada, pela pesquisadora como o princípio da parcimônia, aqui entendido como aquilo que procura reduzir o número de participantes no cenário mental que o leitor constrói a partir do texto. A autora fala ainda da coerência formal: um texto ao misturar níveis diferentes de linguagem peca pela falta de coerência formal. Também acrescentou que, por vivermos cercados por convenções sociais, temos que obedecer consistentemente. Entretanto, a obediência a umas e a outras não leva também à incoerência formal, podendo dificultar a tarefa do leitor, ao desviar sua atenção do conteúdo para a forma. Ao defender a coerência como um tipo de princípio ativado na memória, através de processos cognitivos, fica evidente que o receptor fará o que for preciso para entender o sentido do texto, efetivando a coerência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo objetivou fazer um mapeamento das contribuições teóricas dos principais pesquisadores da linguística textual nas últimas décadas do século XX, fazendo um recorte sobre as concepções de texto e coerência nas perspectivas de ensino.

Nesse sentido postulamos a ideia de que a coerência é parte integrante nos textos sob a perspectiva interacionista, cuja língua pode ser tida como ação conjunta e a linguagem como forma de interação, cujos postulados apresentados fazem unanimidade em reconhecer.

Esperamos que as reflexões realizadas ao longo da pesquisa constituam uma contribuição reflexiva para a necessidade de uma organização curricular que norteie não somente o trabalho cotidiano do professor que trabalha com

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

língua materna, mas também para atender a realidade linguística de nosso alunado, estabelecendo um diálogo fecundo no ensino com a construção da realidade social de uma língua viva, dinâmica e social.

REFERÊNCIAS

ABAURRE, Maria Luiza. *Português: Linguagem, Literatura, Produção de Textos*. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2004.

BECHARA, Evanildo. *Moderna Gramática Portuguesa*. 37ª ed. rev. e ampl. 14ª reimpr. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004.

BIDERMAN, Maria Tereza Camargo. *Teoria Linguística: Teoria Lexical e Linguística Computacional*. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

COSTA VAL, Maria da Graça. *Redação e textualidade*. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

COUTINHO, Ismael de Lima. *Pontos de Gramática Histórica*. 7ª ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1990.

FÁVERO, Leonor Lopes. *Coesão e Coerência Textual*. 9ª ed. São Paulo: Ática, 2001.

GERALDI, João Wanderley. *O Texto na Sala de Aula*. São Paulo: Ática, 2002.

KATO, Mary A. *No Mundo da Escrita: Uma Perspectiva Psicolinguística*. 7ª ed. São Paulo: Ática, 2001.

KOCH, Ingedore G. Vilaça. e TRAVAGLIA, Luiz Carlos. *A Coerência Textual*. São Paulo: Contexto, 1990.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

_____ *A Coesão Textual*. 12ª ed. São Paulo: Contexto, 1999.

_____ *Introdução à Linguística Textual: Trajetória e Grandes Temas*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

_____ e TRAVAGLIA, Luiz Carlos. *Texto e Coerência*. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 1999. MARQUES, Maria Helena Duarte. *Iniciação à Semântica*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Coleção Letras, 2001.

MUSSALIN, Fernanda. e BENTES, Anna Cristina. *Introdução à Linguística*. São Paulo: Cortez, 2001.

OLIVEIRA, Pêrsio Santos de. *Introdução à Sociologia*. São Paulo: Ática, 2001.

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. *Leitura e (Re) escrita de Textos: subsídios teóricos e práticos para o ensino*. 4ª ed. rev. e corr. Catanduba: Rêspel, 2001.

SAVIOLI, Francisco Platão. *Lições de texto: Leitura e Redação*. 4ª ed. São Paulo: Ática, 2001. SOARES, Magda. *Linguagem e Escola: Uma Perspectiva Social*. 17ª ed. São Paulo: Ática, 2000. 97;

TERSARIOL, Alpheu. *Gramática, Língua e Comunicação*. São Paulo: Empresa Editorial 1977.

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. *Gramática e Interação: Uma Proposta para o ensino de pragmática no 1º e 2º graus*. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 1996.

ZUNINHO, Délia Lerner de. *A aprendizagem da Língua Escrita na Escola: Reflexões Sobre a Proposta Pedagógica Construtivista*. 2ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1995.

